

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аспирант, Халмуратова Мухтарам Ульмасовна

Кыргызско-Узбекский Международный университет им.Б.Сыдыкова, г.Ош,
Кыргызстан,

Миличева Муаттар Гаффаровна

УзГУМЯ, доцент и.о. кафедры педагогики и психологии, PhD Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческого мышления младших школьников как одной из ключевых задач современного образования. Раскрываются сущность и критерии креативности, анализируются психолого-педагогические условия её формирования: роль среды, наследственных факторов, направляющей помощи взрослых. Подчеркивается значение мыслительных операций и игровой деятельности как ведущего средства развития креативности в младшем школьном возрасте. Делается вывод о необходимости систематической работы учителя и семьи в создании условий для раскрытия творческого потенциала ребёнка.

Ключевые слова: творческое мышление, креативность, младший школьный возраст, игра, познавательная активность, психолого-педагогические условия.

Современное общество предъявляет высокие требования к личности, способной к самостоятельному мышлению, поиску оригинальных решений и творческому подходу к деятельности. В связи с этим в педагогической науке и практике возрастает интерес к развитию творческого мышления у детей. Особенно актуально это в младшем школьном возрасте, когда закладываются основы познавательной активности и формируется фундамент будущей личности.

Цель данной статьи – раскрыть психолого-педагогические условия, способствующие развитию творческого мышления младших школьников, а также обозначить методы и средства, применяемые в образовательном процессе.

1. Теоретические основы развития творческого мышления

Проблема креативности активно изучалась в зарубежной и отечественной психологии. Дж. Гилфорд и П. Торренс выделяли в структуре креативности такие характеристики, как беглость, гибкость, оригинальность и метафоричность мышления[1]. В отечественной традиции Л.С. Выготский рассматривал воображение и творчество как важные механизмы интеллектуального и личностного развития ребёнка[2].

Критерии творческого мышления включают способность видеть проблему, находить несколько вариантов её решения, предлагать оригинальные идеи и переносить знания в новые ситуации. Таким образом, креативность проявляется как интегративное качество личности, объединяющее интеллектуальные и личностные характеристики.

2. Психолого-педагогические условия развития творческого мышления

Успешное развитие креативности у детей возможно при определённых условиях: Факторы среды и наследственности. По мнению Н.П. Дубинина и Ю.Г. Шевченко, интеллектуальное развитие обусловлено сочетанием биологических и социальных факторов.

Стимулирующая образовательная среда. Необходимо создание условий, побуждающих ребёнка к самостоятельным открытиям и поискам.

Направляющая помощь взрослых. Педагог и родители выступают наставниками, поддерживающими инициативу ребёнка, но не навязывающими готовые решения.

Раннее начало познавательной активности. Чем раньше ребёнок включается в деятельность, требующую интеллектуальных усилий, тем выше его потенциал креативности.

Эти условия создают базу для полноценного развития творческого мышления в младшем школьном возрасте.

3. Особенности развития творческого мышления у младших школьников

Младший школьный возраст (6–10 лет) является чувствительным периодом для формирования креативности. Исследования Я. Кюрти и М.И. Фидельмана показали, что интеллект и творчество в этом возрасте развиваются во взаимосвязи.

По П. Торренсу, творческие дети отличаются настойчивостью, любознательностью, склонностью к экспериментированию и готовностью принимать вызовы. Однако именно в этом возрасте требуется поддержка взрослых, так как излишняя критика или ограничение инициативы может снизить мотивацию к творческому самовыражению.

4. Мыслительные операции и методы развития креативности

Развитие творческого мышления невозможно без формирования базовых мыслительных операций: сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения.

Педагоги В.И. Андреев, М.И. Махмутов, А.В. Хуторской отмечали, что активное использование проблемных ситуаций, исследовательских заданий и проектной деятельности стимулирует креативность детей[1].

В практике обучения младших школьников широко применяются:

задания на придумывание нескольких вариантов решения;

упражнения на поиск аналогий и метафор;

творческие диктанты и сочинения на уроках языка;

проектные мини-работы с элементами исследовательской деятельности.

5. Игра как средство развития творческого мышления

Игра – ведущая деятельность младшего школьника и мощный инструмент развития его креативности. Ж. Пиаже и Д.Б. Эльконин подчеркивали, что игра формирует способность ребёнка к символизации и моделированию реальности.

По мнению В.А. Сухомлинского и Ш.А. Амонашвили, дидактическая игра должна не только развлекать, но и развивать умственные способности, стимулировать воображение, учить сотрудничеству[5]. Игры с воображаемыми

ситуациями, настольные игры на внимание и память, а также современные компьютерные обучающие программы могут эффективно развивать творческое мышление.

Заключение

Развитие творческого мышления у младших школьников – важная педагогическая задача, от решения которой зависит успешность дальнейшей социализации и образования ребёнка. Эффективность этого процесса определяется сочетанием психолого-педагогических условий: поддержкой семьи и школы, созданием стимулирующей среды, использованием методов, развивающих креативность.

Игра, исследовательские задания, творческие упражнения и личный пример взрослых создают возможности для раскрытия внутреннего потенциала ребёнка. Систематическая работа педагога и родителей обеспечивает формирование у школьников способности к самостоятельному и творческому мышлению.

Использованная литература

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1997.
3. Торренс П. Креативность: теория и практика. – М.: Прогресс, 2003.
4. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – М.: Педагогика, 1979.
5. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Изд-во Школа Пресс, 1995.
6. Милиева Муаттар Гаффаровна О психолингвистике и нейролингвистике билингвизма // Вопросы науки и образования. 2018. №8 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-psiholingvistike-i-neyrolingvistike-bilingvizma> (дата обращения: 21.05.2024).
7. Miliyeva Muattar Gaffarovna. (2023). Influence of Bilingualism on Socio-Cognitive Personal Development. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 19, 61–64. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/3765>
8. Muattar Gaffarovna Milieva GENERAL CHARACTERISTICS OF TRAINING AS A MULTIFUNCTIONAL METHOD // Academic research in educational sciences. 2023. №ТМА Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/general-characteristics-of-training-as-a-multifunctional-method> (дата обращения: 21.05.2024).
9. Милиева Муаттар Гаффаровна Исторические предпосылки психолингвистики // Вопросы науки и образования. 2018. №6 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-psiholingvistiki> (дата обращения: 21.05.2024).
10. Милиева Муаттар Гаффаровна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых

- характеристик говорящего) // European research. 2018. №1 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-aspekty-vozpriyatiya-ustnoy-rechi-zavisimost-vozpriyatiya-ot-rechevyh-harakteristik-govoryaschego> (дата обращения: 21.05.2024).
11. Абиева, Ю., & Миличева, М. (2024). Технологические компоненты системы формирования нравственной культуры учителя. Наука и инновации, 1(1), 59–62. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32710>
 12. Миличева, М. (2023). Psixologiyada motivatsiya muammosiga yondashuvlar . Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 132–134. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24702>
 13. Anjim Karamaddinovna Shamshetova, Pokiza Shamsiyevna Isamova, & Muattar Gaffarovna Milieva. (2023). ECOLOGICAL CRISES AND POPULATION PSYCHOLOGY. International Journal of Pedagogics, 3(05), 4–10. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue05-02>
 14. Muattar Gaffarovna Miliyeva, . 2024. THE POWER OF BODY LANGUAGE. HOW TO LEARN TO SPEAK BODY LANGUAGE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. 4, 11 (Nov. 2024), 32–37. DOI:<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue11-06>.